

NEULAND

2008

Impressum

Jahresbericht 2008, Bern 2009

TA-DT41/2009

Redaktion: Susanne Brenner

Texte: Sergio Bellucci, Nadia Ben Zbir, Susanne Brenner,
Danielle Bütschi, Fulvio Caccia, Lucienne Rey, Adrian Rügsegger

Layout: Hannes Saxer

Fotos: S. 11 Gebäude der UniS in Bern, © Abteilung Kommunikation,
Universität Bern; S. 9, 17, 23, 25 © fotolia.com; S. 7, 13, 27, 29, 31
Susanne Brenner; S. 5 Alex Burri; S. 15, Lucienne Rey; S. 1, 19, 21
Hannes Saxer, Muri bei Bern

Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp, www.jordibelp.ch

Inhalt

NEULAND	4
Vorwort des Präsidenten Avant-propos du président TA-SWISS betritt Neuland Verbindungen zur Südschweiz gestärkt Politique climatique : Parole aux citoyens du monde Ein Staatssekretariat als berufliches Neuland	
SANS FRONTIERES	13
Détour par la Norvège et l'Espagne	
N A N O	15
Nano auf dem Teller und in der Flasche	
LIFE SCIENCES	17
Das Altern sparen wir uns für später auf	
E - SOCIETY	19
Connecté – ou pris dans la toile? Dossier électronique du patient : Accueil favorable	
SO-KU-TA	23
Indikatoren für die Gesellschaft	
ENERGIE	25
Holz statt Mais in den Tank	
KOMMUNIKATION	27
Alles im Fluss	
PUBLIKATIONEN	31
LEITUNGS AUSSCHUSS UND GESCHÄFTSSTELLE	34
RECHNUNG 2008	35

Vorwort des Präsidenten

Im Jahr 2008 ist das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS vom Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierat SWTR zum Verbund der Akademien der Wissenschaften Schweiz (akademien-schweiz) übersiedelt. So hatte es das Parlament im Dezember 2007 bei der Behandlung der Forschungsbotschaft für die Jahre 2008–2011 entschieden.

Mit der Angliederung an akademien-schweiz hat TA-SWISS in administrativer Hinsicht Neuland betreten, hingegen sind Auftrag und die interne Organisation so beibehalten worden, wie es sich seit Jahren bewährt hat. Ähnlich wie im früheren Forschungsgesetz die Technologiefolgen-Abschätzung zu den Aufgaben des SWTR gehörte, ist diese heute im entsprechenden Gesetz als Aufgabe von akademien-schweiz verankert. Im Gesetz ist die Struktur von TA-SWISS nicht definiert. Diese ist nur in der Forschungsbotschaft geregelt.

In einer Vereinbarung zwischen Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF, akademien-schweiz, TA-SWISS und Science & Cité sind Rahmenbedingungen, Aufgaben und Ziele grob festgelegt. Details zur Eingliederung von TA-SWISS bei akademien-schweiz sind in einem TA-SWISS Reglement beschrieben. Entscheidend in diesem Dokument ist: TA-SWISS kann mit unveränderten internen Organisationsstrukturen weiterarbeiten. Gemeint ist damit besonders, dass die Unabhängigkeit bezüglich Definition der Arbeitsthemen gewahrt werden kann. Die Themen werden weiterhin vom eigenständigen TA-SWISS-Leitungsausschuss genehmigt,

und die Geschäftsstelle arbeitet mit den gleichen Personen und Arbeitsmethoden. Somit wird die in der Vergangenheit erreichte Glaubwürdigkeit der Projekte und Ergebnisse voll bewahrt.

Die Integration in den Verbund akademien-schweiz ist in dieser Hinsicht eine Erfolgs-Story. Die Zusammenarbeit mit den Akademien ist intensiviert worden. Synergien können noch besser zur Geltung kommen. Das kleine Team von TA-SWISS ist trotz zwei Umzügen in kurzer Zeit voll motiviert. Es herrscht Kontinuität und ein optimales Arbeitsklima. Das wird vom Leitungsausschuss von TA-SWISS sehr geschätzt. Einzig im finanziellen Bereich gibt es negative Meldungen: Das karge Budget von TA-SWISS ist von der Übernahme von Kostenstellen belastet, die früher vom Bund getragen wurden. Als Resultat steht TA-SWISS weniger Geld für Projekte zur Verfügung.

Fulvio Caccia

Avant-propos du président

En 2008, Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS a migré du Conseil suisse de la science et de la technologie CSST à l'Association des Académies suisses des sciences (Académies suisses). Ainsi en avait décidé le Parlement en décembre 2007 dans son message relatif à la recherche.

Avec son rattachement aux Académies suisses, TA-SWISS entre dans un monde nouveau d'un point de vue administratif. Par contre, mission et organisation qui font leur preuve depuis des années sont restées identiques. De plus, comme l'évaluation des choix technologiques relevait dans l'ancienne loi sur la recherche de la compétence du CSST, cette tâche incombe désormais aux Académies suisses. La structure de TA-SWISS n'est pas définie dans la loi, mais uniquement régie par le message relatif à la recherche.

Les conditions cadres, missions et buts sont fixés grossièrement dans un accord entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, les Académies suisses, TA-SWISS et la fondation Science & Cité. Les détails de l'incorporation de TA-SWISS aux Académies suisses sont décrits dans le règlement de TA-SWISS. Un point crucial de ce document est que TA-SWISS puisse continuer à travailler avec des structures organisationnelles internes inchangées. Cela signifie le respect de l'indépendance dans la définition des thèmes de travail qui sont en outre approuvés par le comité directeur de TA-SWISS. De plus, l'équipe du secrétariat reste la même, ainsi que ses méthodes de travail. Ainsi la crédi-

bilité accordée aux projets et aux résultats par le passé peut être préservée.

Cette intégration à l'Association des Académies suisses est, à cet égard, une success-story. La collaboration avec les Académies s'est intensifiée. Pourtant les synergies peuvent être encore mieux exploitées. La petite équipe de TA-SWISS est plus motivée que jamais, malgré deux déménagements en peu de temps. L'ambiance de travail demeure optimale. Ce qui est très apprécié par le comité directeur de TA-SWISS. Seul le secteur financier réserve de mauvaises nouvelles: le maigre budget de TA-SWISS est grevé par la prise en charge de frais que supportait auparavant la Confédération. Résultat: nous avons moins d'argent à disposition pour les projets.

Fulvio Caccia

TA-SWISS betritt Neuland

Mit der Lancierung des Projektes «Treibstoffe aus Biomasse – zweite Generation» betritt TA-SWISS Neuland. Ob die sogenannten Biotreibstoffe der zweiten Generation einen sinnvollen Beitrag zur immer knapper werdenden Versorgung mit Energieträgern leisten können, wird darin ausführlich analysiert.

Neuland erforscht auch das modular aufgebaute Projekt im Themenbereich der Informationsgesellschaft. Das Projekt «Internet der Zukunft» ist eine Kombination von drei Modulen, welche die Thematik des Internets aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Für das erste Modul «Herausforderung Internet» wurde eine Übersicht zu den aktuellen und sich abzeichnenden Entwicklungen erarbeitet. Daraus entstand eine Broschüre als Basisdokument. Die zwei folgenden Module haben zum Ziel, einerseits Expertenmeinungen für die kommenden Herausforderungen des Web einzuholen. Andererseits wird mit Bürgerinnen und Bürgern eine öffentliche Debatte zu gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen lanciert.

Mit dem Projekt «Indikatoren-gestützte Entscheidungssysteme» geht TA-SWISS ebenfalls neue Wege. Damit sollen im Gebiet der sozial und kulturell orientierten Technologiefolgen-Abschätzung (SoKuTA) eine Reihe von Fragen beantwortet werden. Es sind Fragen, welche die Definition, Erhebung und Verwendung von Indikatoren untersuchen. Erforscht werden die Bereiche der nachhaltigen Entwicklung und der Bildung.

Auch das international durchgeführte Projekt «World Wide Views on Global Warming» ist für TA-SWISS Neuland. Ziel dieses partizipativen Projekts ist es, Bürgerinnen und Bürgern auf der ganzen Welt eine Plattform zu geben. Sie erhalten die Möglichkeit, sich an einer Diskussion über den Klimawandel zu beteiligen. Die Ansichten und Empfehlungen werden am Klimagipfel COP15 der Vereinten Nationen im Dezember 09 in Kopenhagen eingebracht.

TA-SWISS hat auch als Organisation neues Territorium betreten, mit der Angliederung an die Akademien der Wissenschaften Schweiz. Die Zusammenarbeit bringt neue Impulse und die Synergien werden in der Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Visibilität und Wirkung der Projektergebnisse können damit verstärkt werden. Schliesslich sind die Büros von TA-SWISS im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Sie befinden sich seit Ende November an der Brunnengasse 36 in Bern.

Sergio Bellucci, Geschäftsführer

Verbindungen zur Südschweiz gestärkt

Mit seiner jährlichen Klausurtagung begab sich das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS atmosphärisch wie auch geographisch ins Neuland: Das Benediktinerkloster in Bigorio (TI) setzte bei aller Schlichtheit einen anregenden Rahmen für lebhaft Diskussionen – und eröffnete Gelegenheiten, unter anderem auch Forschungsinstitutionen und -projekte der Südschweiz kennen zu lernen.

Wenn das Neuland noch vom Nebel verhüllt wird

Der erste Gastbeitrag, gehalten von Robby Berloznik, Direktor des flämischen Instituts Society and Technology IST, entführte die Hörerinnen und Hörer in die grundsätzliche Herausforderung der «Neulandgewinnung» durch TA. Am Beispiel der «technologischen Verschmelzung» (converging technologies) lotete er das Paradox aus, dem sich die Technikfolgenabschätzung in der Regel zu stellen hat: die technischen Entwicklungen, die sie untersucht, befinden sich oftmals erst im embryonalen Stadium; entsprechend schlecht lassen sich ihre Konsequenzen abschätzen. Indes könnte gerade der Zusammenschluss von Nano-, Bio-, Neuro- und kognitiven Wissenschaften für die Gesellschaft so tief greifende Folgen haben, dass sich diese kaum mehr kontrollieren lassen, wenn endlich genügend gesicherte Informationen darüber vorliegen.

So hat die Technikfolgenabschätzung des europäischen Parlaments (EPTA) Robby Berloznik mit der Leitung einer Studie betraut, welche

eben diese «technologische Verschmelzung» der genannten Wissenschafts- und Technikzweige in den Blick nahm. Die Studie, welche vornehmlich auf Literaturanalysen und Expertengesprächen aufbaut, bringt einen grundlegenden Unterschied in der Techniksicht der angelsächsischen und der kontinentaleuropäischen Länder zutage: Erste entwickeln von Fortschrittsglauben geprägte, zielgerichtete Visionen, die letztlich auf die Steigerung menschlicher Potenziale im Sinne eines «Human Enhancement» abzielen. Auffällig ist dabei, dass eine Allianz von Liberalen mit der religiös inspirierten Rechten diese Vision vorantreibt. Demgegenüber ist die Meinungslandschaft in Europa heterogener und von grösserer Skepsis geprägt. Als persönliches Fazit empfiehlt R. Berloznik den politischen Entscheidungstragenden, die Strategie des «hype and hope» zu meiden und an erster Stelle der Vernunft Gehör zu schenken. Der Bericht über converging technologies kann im Internet bezogen werden unter: www.eptanetwork.org/EPTA/projects.php?pid=487

Neuland gewinnen

Neuland nicht nur im metaphorischen, sondern im wörtlichen Sinn stellte anschliessend Antonio Lanzavecchia vor, Leiter des im Jahr 2000 gegründeten Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) in Bellinzona: Das Institut ist in verschiedenen «recyclierten» Gebäuden angesiedelt, was aus städtebaulicher Sicht innovativ und pragmatisch, aber für den Arbeitsablauf nicht immer ganz optimal ist. Das zentrale Arbeitsgebiet des IRB liegt in der Auseinandersetzung

mit der menschlichen Immunantwort. Die wichtigsten Erkenntnispfade führen dabei über Versuche mit Mäusen. Untersucht wird der Prozess von der Ansteckungs- bis zur Krankheitsphase, wobei die Physiologie der beteiligten Zellen im Vordergrund steht. Bahnbrechend ist ein am Institut entwickeltes Maus-Modell mit einem menschlichen Immunsystem. Es dient u. a. zur Untersuchung der Prozesse bei der Infektion mit HIV. Innovativ sind auch die Versuche, ein Impfverfahren über die Immun-Erinnerung eines genesenen Individuums zu entwickeln: Eine herkömmliche Impfung würde dabei ersetzt durch eine Transfusion von Blutplasma mit B-Gedächtniszellen («memory B-cells»). Trotz der beträchtlichen Erfolge, die sich unter anderem in der erfolgreichen Anwerbung von Drittmitteln und in einer regen Publikationstätigkeit niederschlägt, kämpft das IRB auch mit Schwierigkeiten, namentlich bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden: So sind gerade gute Postdocs umworben, und selbst die hohe Lebensqualität im Tessin reicht nicht immer, um sie von renommierten Instituten aus den Metropolen wegzulocken.

Länder verbindend

Eine wissenschaftlich-strategische Gesamtsicht präsentierte im Folgenden Piero Martinoli, Präsident der Università della Svizzera Italiana USI. Obgleich die vor 12 Jahren gegründete Universität als junge Institution mithin noch als «Neuland» gelten darf, ist sie in erster Linie Brückenkopf: Von allen Schweizer Unis hat sie mit 30 Prozent Studierenden aus Italien den höchsten Ausländeranteil. Die USI ist damit eine eigentliche «Brücken-Uni», die Verbindungen zu Universitäten in Norditalien und anderen Schweizer Hochschulen unterhält. Die übrige Schweiz ist demgegenüber schlechter vertreten, vermutlich aus sprachlichen Gründen. Im Jahr 2004 erfuhr die USI einen eigentlichen Entwicklungsschub: Damals wurde das Institut für Informatik gegründet, das sich rasch zur treibenden Kraft entwickelte. Mit Blick auf die Zukunft lassen sich die Potenziale in den Bereichen Finanzwissenschaften ausmachen, ausserdem entwickeln sich health communication, Wissensmanagement und interkulturelle Kommunikation. Die Informatik bleibt indes die Paradedisziplin: im Zusammenschluss mit dem Swiss National Supercomputing Centre CSCS in Manno sollen unter anderem die Auswirkungen der neuen Grosscomputer («Tera-Flop-Maschinen») untersucht werden. Diese erlauben hoch komplexe Operationen, die riesige Rechnerleistung erfordern und an den Schnittstellen der

Disziplinen angesiedelt sind. Für die Schweiz ist es von grosser Bedeutung, den Anschluss in diesem Feld nicht zu verlieren – und die USI ist gerüstet, um hier als «Kern» eines Netzwerkes für Supercomputing federführend zu wirken.

Der Kreis schliesst sich

Der letzte Gastbeitrag schloss den Kreis zwischen Vergangenheit und Zukunft: Auf dem Podium stand Edo Poggia, der als ehemaliger Generalsekretär des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates entscheidend daran beteiligt war, TA-SWISS aus der Taufe zu heben. Heute ist er Professor an der Fakultät für Kommunikationswissenschaften an der USI, und so zeigte er, welche Lehren aus der Kommunikationswissenschaft für die Technikfolgenabschätzung gezogen werden können. Er setzte bei der Kernfrage an, ob die Anliegen der TA nach demokratischen Entscheidungen und Beteiligung der Bürger kompatibel seien mit Entwicklungen, die zurzeit in der öffentlichen Kommunikation festzustellen sind. Sein Fazit entliess die Anwesenden in nachdenklicher Stimmung: Unter dem verstärkten Einfluss von so genannten «Spin doctors» (Medienberatern von Politikern) neigt die öffentliche Kommunikation der grossen westlichen Demokratien – USA, Grossbritannien, Frankreich, Italien – nicht dazu, die Autonomie des Individuums zu stärken. Rechte und linke Kräfte unterscheiden sich dabei in ihrem Bestreben nicht, die Kommunikation für ihre Zwecke und ihren Machtgewinn einzusetzen. Den Schweizer Medien stellte E. Poggia insofern ein gutes Zeugnis aus, als sie ihre aufklärerisch-wachende Funktion noch zufriedenstellend erfüllen. Bei einer direkten Wahl des Bundesrates durch das Volk würde sich das vermutlich rasch ändern. E. Poggia schloss mit einem Auftrag an die Technologiefolgenabschätzung ab: So wäre aus seiner Sicht der Frage nachzugehen, ob Information und Kommunikation, die sich der neuen technologischen Kanäle bedient, nicht besonders anfällig ist, sich in den Dienst der Macht zu stellen; auch wäre zu fragen, wie die Instrumente der Kommunikationswissenschaft im Sinn der Anliegen von TA eingesetzt werden könnten.

Politique climatique : Parole aux citoyens du monde

Projet : WWViews on Global Warming
Mars 2008 – octobre 2009

Publications : Brochure d'information août 2009;
Rapport final novembre 2009

Partenaires : Interface sciences-société de
l'Université de Lausanne; Observatoire Science
et Cité de l'Université de la Suisse italienne

Le WWViews on Global Warming (WWViews) est un projet de consultation citoyenne globale sur la politique climatique à venir. TA-SWISS est le coordinateur du projet pour la Suisse.

Protocole de Kyoto – et après ?

Le WWViews s'inscrit en parallèle aux négociations qui doivent conduire à un nouvel accord sur la politique climatique globale. De fait, avec le protocole de Kyoto, la politique climatique a pris une dimension mondiale. Un nouvel accord devant faire suite au protocole de Kyoto sera discuté à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009, dans le cadre de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP15). Dans ce contexte, le Danish Board of Technology (DBT), institution sœur de TA-SWISS pour le Danemark, a lancé un projet de consultation citoyenne mondiale. TA-SWISS a immédiatement répondu favorablement à l'invitation du DBT à participer à ce projet.

WWViews on Global Warming : vision globale d'un problème mondial

Le but du WWViews est de recueillir, à travers le monde, l'avis de citoyennes et citoyens sur la future politique climatique mondiale. Il est important que les personnes qui sont concernées, soit par les changements climatiques, soit par la politique climatique, puissent exprimer leur avis. Quelles sont les mesures politiques qui doivent être prises pour lutter contre le changement climatique ? Que sont prêts à entreprendre eux-mêmes les citoyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Le WWViews permettra entre autres aux participants de se prononcer sur ces questions.

Les 22 et 23 mai 2008 s'est tenue la première réunion des représentants d'institutions intéressées à organiser ce projet dans leur pays respectif. Cette rencontre regroupait les représentants de 11 pays, en grande majorité européens. Il a principalement été question de la méthode employée. La difficulté principale est de pouvoir utiliser une même méthode de consultation à travers le monde. Cette méthode doit donc pouvoir s'adapter aux différences culturelles de chaque pays, tout en rendant possible la comparaison des résultats.

Nouveaux buts, nouvelle méthode

Il a été décidé que le WWViews se déroulerait sur une journée, le 26 septembre 2009. Une centaine de citoyennes et citoyens par pays y seront invités. Ils auront été recrutés trois mois

avant l'événement, de manière à obtenir un échantillon représentatif de la démographie du pays.

Ils recevront une brochure d'information sur le réchauffement climatique, ses causes et ses conséquences. Cette brochure fera également le point sur la politique climatique mondiale. Elle devra aider les participants au WWViews à se forger leur propre idée, de sorte à pouvoir répondre aux questions qui leur seront posées le 26 septembre 2009. Cette journée de discussion se divisera en cinq sessions thématiques. Lors des quatre premières, les participants répondront à des questions à choix multiples, après en avoir débattu en petits groupes. La dernière session permettra aux participants d'émettre des recommandations aux délégués à la COP15. Tous les résultats seront disponibles immédiatement sur internet (www.wwviews.org). Un programme permettra de comparer les résultats selon différents critères.

La Suisse, cet OVNI

La spécificité linguistique de la Suisse doit être prise en compte dans l'organisation du WWViews. L'événement en Suisse se déroulera donc en trois lieux différents : Berne, Lausanne et Lugano. Pour assurer l'organisation du WWViews en Romandie et au Tessin, TA-SWISS collabore respectivement avec l'Interface sciences-société de l'Université de Lausanne et la Faculté des sciences de la communication de l'Université de la Suisse italienne.

Un pas vers une démocratie mondiale

Un autre but du WWViews est de diffuser une méthode consultative dans des pays qui ne possèdent pas ou peu d'institutions démocratiques. De même, ce projet permet l'échange de connaissance entre des institutions qui jouissent d'une solide expérience dans la participation citoyenne et celles qui commencent à utiliser ces méthodes dans leur pays. Ce projet s'inscrit dans l'air du temps, dans le changement vers un monde plus global.

TA-SWISS explore de nouveaux territoires

Avec les projets «L'Internet du futur» (cf. pp. 19–20) et «WWViews on Global Warming» (cf. ci-dessus), TA-SWISS se dote de nouvelles méthodes pour étudier les nouvelles technologies et leur impact sur la société. Ces deux projets lancés en 2008 ont pour but de donner une représentation globale d'une problématique donnée.

Le projet «L'Internet du futur» s'intéresse aux développements possibles d'Internet. Nouveau, ce projet l'est à plusieurs points de vue : décliné en trois modules complémentaires, il se situe à l'interface entre spécialistes et grand public. En effet, la brochure d'information «Le défi Internet» soulève les questions qui servent de base à une vingtaine d'entretiens avec des experts. Puis une consultation citoyenne viendra compléter cette vision de l'Internet de demain. Ce dernier module sera également l'occasion de tester une nouvelle forme de consultation dérivée du PubliForum. Le but de cette méthode est d'alléger la tâche des participants, par rapport à un PubliForum, tout en leur laissant un maximum de liberté dans le choix des questions qu'ils souhaitent discuter.

Avec le projet WWViews TA-SWISS aborde une question internationale avec une nouvelle méthode participative. Il s'agit de la première consultation citoyenne globale jamais organisée. Ce projet permettra une comparaison entre les différents pays y participant. Pour la Suisse, il sera particulièrement intéressant de pouvoir comparer les résultats des différentes régions linguistiques avec les résultats de leurs pays limitrophes respectifs. De plus cette méthode pourra être utilisée ultérieurement pour de nouvelles consultations citoyennes.

Ein Staatssekretariat als berufliches Neuland

Eine Persönlichkeit aus der Südschweiz lenkt zurzeit das wissenschaftliche Geschehen in der Schweiz; TA-SWISS unterhielt sich mit Mauro Dell'Ambrogio, Staatssekretär für Bildung und Forschung.

TA-SWISS: Am 1. Januar 2008 haben Sie das Amt des Staatssekretärs für Bildung und Forschung übernommen – eine Funktion, die Sie zweifellos bereits vorher kannten. Haben Sie jetzt, aus der Innensicht, doch noch Überraschungen erlebt?

M. Dell'Ambrogio: Ich erwartete eine gewisse Schwerfälligkeit der Verwaltung und ihrer Abläufe, aber doch nicht im vorgefundenen Ausmass. Eine unausweichliche Folge unseres politischen Systems, des Gleichgewichts zwischen Einflussgrössen und Departementen. Um Ergebnisse zu erlangen, braucht es Geduld. Bevor Nützliches entwickelt werden kann, bedarf es grosser Anstrengungen, um unproduktive Initiativen zu bremsen und den Machtspielen zu widerstehen. Die Geldmengen, die verteilt werden, rufen zahlreiche Gelüste und Interessensgruppen auf den Plan. Zum Glück stehen mir erfahrene und loyale Mitarbeitende zur Seite. Ansonsten geniesse ich über alle Erwartungen hinaus den Vorzug, täglich interessante Persönlichkeiten kennen zu lernen, in der Schweiz wie auch im Ausland, und den faszinierende Prozess wissenschaftlicher Erkenntnis von nahe verfolgen zu können.

Bund wie Kantone engagieren sich in Bildung und Forschung. Ist in Zeiten knapp werdender Ressourcen eine so komplexe Struktur noch angemessen? Was sind ihre Vor- und Nachteile?

Unser Föderalismus weist viel mehr Vor- als Nachteile auf. Im universitären Umfeld haben wir stark profitiert – und profitieren wir immer noch – von der klaren Aufgabenteilung, wie sie Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert wurde: Ausbildung der Ingenieure und Technologie in den Eidgenössischen Technischen Hochschulen, alles andere in den kantonalen Universitäten. So war es einerseits möglich, viele Mittel für die teureren Aktivitäten zu konzentrieren und andererseits das Engagement der reicheren Kantone für ihre Hochschulen zu bewahren, in einem Gleichgewicht von Wettbewerb und freiwilliger Zusammenarbeit. Die Grenzen werden nun weniger deutlich, der neue Verfassungsartikel fordert eine gemeinsame Führung durch Bund und Kantone. Dieser Artikel muss jetzt vorsichtig konkretisiert werden, um zu verhindern, dass er in eine politische Schlacht um den gemeinsamen Geldtopf ausartet, wo es darum geht, auf Kosten aller anderen nur noch Arbeitsplätze in der eigenen Region zu schaffen. Andererseits sind die Ressourcen immer knapp – aber nur dank des Drucks der Knappheit ist es möglich, eine allmähliche Veränderung und die stete Konzentration auf das Wichtige und die Effizienz anzuregen.

Wie positioniert sich die Schweiz aus Ihrer Sicht in der internationalen Forschungslandschaft?

Sehr gut, das bestätigen mir meine häufigen Kontakte ins Ausland. Das gilt nicht nur für die Forschung und die Ausbildung der Eliten, sondern für das Bildungssystem als ganzes. Unsere Berufsausbildung, die auf der Lehre aufbaut, wird in Europa und in der ganzen Welt bewundert. Eine Neubesinnung ist im Gang in den Ländern, die bis zum Alter von 18 oder 19 Jahren auf eine Vollzeitschule gesetzt haben – und die dabei einen erheblichen Anteil Schüler verlieren, die unqualifizierte Handwerker oder arbeitslos werden. Ein Schlüssel unseres Erfolgs war auch die Offenheit gegenüber dem Ausland, um so, ohne jegliche nationalistische Abschottung, von überall her die besten Forschenden und Studierenden zu gewinnen.

Was könnte und müsste die Schweiz unternehmen, um ihre gute Position zu halten oder sie noch zu verbessern?

Vor allem nicht die Fehler der anderen wiederholen, auf überstürzte Reformen verzichten, die Qualitäten unseres Systems erkennen und bewahren: internationale Offenheit der universitären Institutionen, auf Wettbewerb ausgerichtete Forschungsfinanzierung, die Qualität höher gewichten als die Quantität, die Studiendauer beschränken, die Autonomie der Wissenschaft vor übermässiger politischer Beeinflussung schützen, das Ansehen der Berufsausbildung als einer gleichwertigen Alternative pflegen. Allein schon zu verhindern, dass dies alles Schaden nimmt wegen Initiativen, die zwar durch gute Absicht motiviert, aber durch geringe Sachkenntnis gestützt sind, bedarf riesiger Anstrengungen.

Wo sehen Sie für die nächsten Jahre den grössten Handlungsbedarf?

Auf Dauer können wir nicht einfach auf das Ausland zählen, um die besten Talente anzuziehen, die anderswo geformt wurden. Die Möglichkeiten für eine wissenschaftliche Karriere müssen sorgfältig entwickelt werden. Es braucht radikale Umorientierungen, etwa bei den Hausärzten: wir bilden zu wenige zu teuer aus. Ausserdem gilt es, das Potenzial der Fachhochschulen auszus schöpfen. Die Chancengleichheit ist immer aktuell: die Kinder der Begüterten studieren kostenlos eine lange Zeit dank der Steuern der weniger Reichen, die früher zu arbeiten beginnen. Wir müssen uns klar werden, dass unser System auch dank der hohen Kosten gut funk-

tioniert. Diese können nicht unendlich steigen, und es braucht beherzte Schnitte in die bürokratischen Strukturen, die von selber wachsen und teilweise mehrspurig sind. Damit können Ressourcen direkt in die Lehre und in nützliche Forschung fließen.

Die Technologiefolgen-Abschätzung will unter anderem den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Ist eine Institution wie TA-SWISS in einer mediatisierten Gesellschaft noch sinnvoll? Oder welche anderen Aufgaben sollte TA-SWISS Ihrer Ansicht nach übernehmen?

TA-SWISS tut weit mehr, als wissenschaftliche Einsichten mediengerecht aufzubereiten – zum Glück. Sie muss vor allem ständig überprüfen, wie die Gesellschaft neue Technologien wahr- und annimmt, um bereits im voraus der Entstehung allfälliger irrationaler Widerstände Rechnung zu tragen. Diese Aufgabe meistert TA-SWISS gut. Wenn ich mir ein zwangsläufig oberflächliches Urteil erlauben darf: man sollte nicht so sehr auf die breite Öffentlichkeit hin wirken, die ohnehin von Informationen überflutet wird. Es ist genau so wichtig, die Forschenden über die Auswirkungen zu informieren, die ihre Tätigkeit auf die Öffentlichkeit ausübt. Mehr als Massenmedien tragen die alltäglichen Handlungen jeder in der Wissenschaft oder in der Technikentwicklung aktiven Person zum günstigen Klima in der öffentlichen Meinung bei. Wenn ich einen Vergleich mit einer meiner früheren Tätigkeit machen darf: Ob die Bevölkerung die Polizei akzeptiert, hängt viel mehr von der Haltung jedes einzelnen Polizisten ab als von Medien- und Werbekampagnen. Mehr Kohärenz im Alltagshandeln und weniger Hochglanzpapier: das gilt auch für alle Bildungs- und Forschungsinstitutionen.

Das Interview ist im italienischen Originalwortlaut publiziert unter: www.ta-swiss.ch/d/doku_weit_jahr.html

SANS FRONTIÈRES

Détour par la Norvège et l'Espagne

1990 schlossen sich die europäischen TA-Institutionen lose unter dem Namen «European Parliamentary Technology Assessment EPTA» zusammen. EPTA entstand aus dem Bedürfnis, sich auszutauschen und Synergien zu schaffen. Technology Assessment TA wird je nach Land mit Technikfolgen-Abschätzung oder Technologiefolgen-Abschätzung übersetzt. Gemeinsam ist diesen TA-Stellen, dass sie für die nationalen Regierungen neue kontroverse Technologien beobachten, erforschen und das Parlament beraten. Gewisse Institutionen arbeiten direkt im Auftrag des Parlaments. Andere sind wissenschaftlichen Institutionen wie beispielsweise den Akademien der Wissenschaften angegliedert. Vorgehensweisen und Entscheidungsprozesse unterscheiden sich teilweise. Dennoch sind zahlreiche Fragestellungen und Themengebiete ähnlich. Folglich ist der Austausch von Erfahrungen über die Grenzen hinweg sehr wertvoll. Wenn neue Projekte lanciert werden, können diese über das EPTA-Netz im europäischen Raum bekannt gemacht werden. Auch Ergebnisse aus anderen Ländern können in eigene Projekte einfließen. Gemeinsame Projekte wie jenes zu «genetisch modifizierten Pflanzen und Nahrungsmitteln» oder das Projekt «WWViews on Global Warming» erfahren im internationalen Kontext befruchtende Anregungen und neue Dimensionen.

Mehr zu EPTA
www.eptanetwork.org

Neben den regelmässigen Treffen der Leiterinnen und Leiter der TA-Institutionen fanden 2008 zwei Anlässe statt, die die internationale Anbindung von TA-SWISS sichtbar machten: der Auftritt am ESOF in Barcelona und das internationale Treffen der Mitarbeitenden von TA-Institutionen.

Rencontre de collaborateurs membres du réseau EPTA en Norvège

Du 9 au 11 avril 2008 s'est tenue la rencontre biennale des collaborateurs affiliés au réseau EPTA à Sjusjøen, en Norvège. Cet événement était organisé par le Norwegian Board of Technology. Une représentante du secrétariat de TA-SWISS était du voyage. Au programme : discussions, séances de réflexion et réseautage.

En 2008, le réseau EPTA accueillait la Pologne comme nouvel associé. Cette rencontre était donc l'occasion idéale pour les membres du Bureau de recherche polonais de présenter leur institution. De plus, des activités récréatives étaient prévues. Elles ont permis aux participants de faire plus ample connaissance et de créer un esprit de groupe. Ces liens contribueront très certainement à la réussite des projets communs du réseau EPTA.

Outre le fait de resserrer les liens au sein du réseau EPTA, cet événement a également pour but de permettre l'échange d'expérience dans l'évaluation des choix technologiques. Dans ce but, les organisateurs avaient prévu cinq groupes de travail. Trois groupes ont travaillé sur

trois thèmes liés à l'évaluation des choix technologiques : la biologie synthétique, le vieillissement de la population en Europe ou le changement climatique. Deux groupes de travail étaient plus spécifiquement consacrés à la promotion des résultats d'études de TA. L'un traitait de la stratégie médiatique et l'autre de la communication visuelle. Après deux jours durant lesquels ils ont discuté et confronté leurs idées, les groupes ont présenté en plenum un concept de projet. Même si ces projets ne seront pas réalisés, l'objectif est atteint. Les participants ont pu apprendre de nouvelles méthodes par l'échange d'expérience. Ils ont également développé une nouvelle capacité à appréhender les questions et à trouver des solutions.

Ces trois jours de partage étaient une réussite tant au niveau scientifique qu'au niveau humain. Ils montrent que l'avenir est à l'échange international et que le nouveau monde est un monde global.

Herzlicher Empfang in Barcelona

Während fünf Tagen fand in Barcelona das Euroscience Open Forum ESOF 2008 statt. TA-SWISS nahm im Juli 2008 zusammen mit weiteren EPTA-Mitgliedern teil. Anwesend waren die Institutionen, die in ihren Ländern ähnliche Aufträge wie TA-SWISS haben. Beispielsweise das Rathenau Institut aus den Niederlanden, das Board of Technology aus Norwegen, jenes aus Dänemark, das flämische Institut für Technikfolgen-Abschätzung, das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, das Institut für Technikfolgenabschätzung aus Österreich oder die STOA (Scientific and Technological Options Assessment), die das europäische Parlament berät. Ziel der anwesenden

Institutionen war, an diesem Jahrmarkt der Wissenschaft zu zeigen und zu diskutieren, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in politische Entscheidungsprozesse einfließen. Dazu wurden Vertreterinnen und Vertreter der TA-Institutionen und Politikerinnen und Politiker eingeladen. Vor allem am Beispiel der Nanotechnologie zeigten die Vortragenden auf, wie die Verständigung zwischen Politik und Wissenschaft funktioniert. Politiker, die auch in der Podiumsdiskussion und im Publikum vertreten waren, wiesen darauf hin, wie bedeutend es ist, dass sie sich auf zuverlässige Quellen beziehen können. Dass in diesem Prozess auch die Medien eine wichtige Funktion übernehmen, wurde besonders betont. Die EPTA hatte in der Ausstellung des Kongresses einen eigenen Stand. Damit waren die europäische Organisation und ihre nationalen Vertreter während den Konferenztagen präsent. Einzelne Projekte konnten vorgestellt, Kontakte geknüpft und Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern geführt werden.

Die grosse Messe, die von über 4000 Personen besucht wurde, präsentierte Wissen aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten: Hirnforschung, Biotreibstoffe, Kunst und Wissenschaft, Computertechnik, Fusionsforschung und noch vieles mehr. Daneben gab es auch diverse Workshops zu Themen der Wissenschaftskommunikation. Wurden die Tore dann abends geschlossen, lud die lebendige katalanische Gastgeber-Stadt ein, kulinarische Besonderheiten zu erforschen.

Nano auf dem Teller und in der Flasche

Studie: Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel

Juni 2007 – Januar 2009

Publikationen: Schlussbericht und Kurzfassung
Januar 2009

Martin Möller, Ulrike Eberle, Andreas Hermann, Katja Moch, Britta Stratmann. Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel, hrsg. von TA-SWISS, Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung, 2009. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

Es ist angerichtet! Nanotechnologie in der Küche und im Einkaufskorb. Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel». Bern 2009.

Projektgruppe: Dr. Ulrike Eberle, Dipl.-Ing. Martin Möller, LL. M. Andreas Hermann, Institut für angewandte Ökologie, Freiburg i.Br. und Darmstadt, Deutschland

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Förderagentur für Innovation KTI

Die Nanotechnologie, der gezielte Einsatz von Strukturen mit einer Grösse von 1 bis 100 Nanometer, findet bereits zahlreiche Anwendungen im Alltag, z. B. bei der Veredelung von Oberflächen wie Fensterglas oder auch bei Textilien. In den populären Medien wird gelegentlich über «Nanofood» berichtet, wobei einerseits von unabsehbaren Risiken die Rede ist, andererseits Produktbeispiele und futuristische Szenarien für die Ernährung präsentiert werden.

Nanotechnologie bei Esswaren besonders heikel

Eine frühzeitige Abklärung des Themas drängt sich auf. Dies insbesondere auch deshalb, weil der Bereich der Ernährung – wie man aus der Diskussion um die Gentechnik weiss – ein sehr sensibles Thema ist, bei dem Konsumentinnen und Konsumenten rasch mit Ablehnung reagieren, wenn allfällige Risiken zur Sprache kommen. Der *publifocus* «Nanotechnologie und ihre Bedeutung für Gesundheit und Umwelt» von TA-SWISS hat diese Einschätzung im Zusammenhang mit der Nanotechnologie bereits 2006 bestätigt. Zudem gab es auf europäischer Ebene zwar einige Technology Assessment Projekte zur Nanotechnologie, keines aber zum Bereich der Lebensmittel. Deshalb hat TA-SWISS eine Studie zu dieser Thematik in Auftrag gegeben.

In der interdisziplinären Studie sollen die bereits heute verfügbaren Möglichkeiten bzw. die auf dem Markt erhältlichen Produkte (Lebensmittel und Verpackungsmaterialien) beschrieben werden. Anhand einer Analyse der aktuellen Forschungsergebnisse soll auch das Potenzial für künftige Anwendungen abgeschätzt werden. Dabei müssen sowohl die wissenschaftlichen Grundlagen und die darauf basierenden Möglichkeiten berücksichtigt werden als auch die Diskrepanz zu den «Nano-Fictions», wie sie in den Publikumsmedien immer wieder präsentiert werden. Die Thematik soll im Kontext des Wandels der Ernährungsgewohnheiten betrachtet werden. Neben der Machbarkeit soll auch die Wünschbarkeit der Nanotechnologie

im Bereich der Lebensmittel untersucht werden. Ferner ist abzuklären, welche wirtschaftlichen Potenziale für die Lebensmittelindustrie bzw. für liefernde Firmen absehbar sind und mit welchen rechtlichen Fragen (z. B. im Hinblick auf die Zulassung) die Vermarktung von Nanotech-Komponenten allenfalls verbunden ist. Abschliessend sollen Empfehlungen für Entscheidungstragende – insbesondere Politikerinnen und Politiker – formuliert werden.

Wesentliche Erkenntnisse gewonnen

Die Ausschreibung für die Studie, die Selektion der Offerten und die Erteilung des Auftrags erfolgten bereits 2007. Die Studie wurde unter der Leitung von Dr. Ulrike Eberle und Dipl.-Ing. Martin Möller vom Institut für Angewandte Ökologie (Öko-Institut) in Freiburg im Breisgau (Deutschland) durchgeführt. Die letzte der insgesamt vier Besprechungen der auftragnehmenden Projektgruppe mit der von TA-SWISS eingesetzten Begleitgruppe zur Studie fand im Sommer 2008 statt. Dabei wurde der Entwurf des Schlussberichts besprochen. Eine wesentliche Erkenntnis der Studie ist, dass die Nanotechnologie (noch) kaum bei Lebensmitteln, sehr wohl aber bei Verpackungsmaterialien Eingang in den Bereich der Lebensmittel gefunden hat, was der Bericht anhand von konkreten Anwendungen aufzeigt. Zahlreiche Vorschläge für die Überarbeitung des Berichts waren das Ergebnis der konstruktiven Besprechungen mit den Expertinnen und Experten der Begleitgruppe, die den Bericht insgesamt sehr positiv bewerteten. Die Projektgruppe hat den Bericht daraufhin angepasst, sodass dem TA-SWISS-Leitungsausschuss im September 2008 eine überarbeitete Version vorgelegt werden konnte. Diese Version hat der Leitungsausschuss genehmigt – der Publikation in der

Reihe der TA-SWISS-Studien stand nach geringfügigen redaktionellen Anpassungen nichts mehr im Wege.

Grosses Interesse der Medien

Das Thema «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel» stiess schon vor der Veröffentlichung des Berichts auf grosses Interesse. Das zeigten zahlreiche Medienanfragen im Verlauf des Jahres 2008. Es ist TA-SWISS deshalb gelungen, den vdf Hochschulverlag in Zürich für die Publikation des Berichtes zu gewinnen. Die Bearbeitung des Manuskripts für die Publikation als Buch erfolgte im vierten Quartal 2008. Parallel zur Buchproduktion hat TA-SWISS eine dreisprachige (d/f/e), illustrierte Kurzfassung zur Studie erarbeitet, welche nach der Bekanntmachung der Studienergebnisse im Januar 2009 kostenlos bei TA-SWISS bezogen werden kann (als Broschüre oder über die Website als pdf-Datei).

Das Altern sparen wir uns für später auf

Studie: Anti-Aging-Medizin: Mythos und Chancen

April 2006 – April 2008

Publikationen: Astrid Stuckelberger. Anti-Ageing Medicine: Myths and Chances. Hrsg. TA-SWISS. vdf Hochschulverlag 2008.

Das Altern sparen wir uns für später auf. Kurzfassung zur TA-SWISS-Studie «Anti-Aging-Medizin: Mythos und Chancen». Bern 2008.

Zufrieden alt statt krampfhaft jung. Bericht zum Dialogverfahren PubliTalk «Anti-Aging-Medizin». Bern 2007.

Projektgruppe: Dr. Astrid Stuckelberger und Prof. Philippe Wanner, Université de Genève

Trägerschaft: TA-SWISS, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW, Förderagentur für Innovation KTI

Die Anti-Aging-Medizin definiert sich als eine medizinische Teildisziplin. Sie wendet fortschrittliche wissenschaftliche und medizinische Technologien an. Damit sollen Krankheiten früh erkannt werden oder präventiv dem Altern entgegenge wirkt werden. Sie versucht, altersbedingte Funktionsstörungen, Krankheiten und Behinderungen zu behandeln oder rückgängig zu machen. So gesehen steht nicht ein normales Altern, sondern ein erfolgreiches Altern im Mittelpunkt. Wesentlich sind dabei die körperliche und geistige Gesundheit und die Leistungsfähigkeit. Das Thema, das sich zwischen Medizin, Wellness und Kosmetik situiert, wurde in einer Studie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der umfangreichen Untersuchung wurden 2008 veröffentlicht.

Gesundheit wird käuflich

In vielen Fällen kann die Forschung noch keine gesicherten Nachweise erbringen, ob und wie wirksam Anti-Aging-Behandlungen und -Produkte sind. Trotzdem wartet der Markt mit einem reichen Angebot auf, um den Bedürfnissen nach ewigem Jungsein nachzukommen. «Anti-Aging-Medizin gaukelt vor, dass Gesundheit einfach so eingekauft werden kann», äusserte eine Teilnehmerin des 2007 durchgeführten PubliTalks. Die Autorin der Studie, Astrid Stuckelberger, beschreibt, dass die Anti-Aging-Medizin wie auch die Prävention auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Bei der körperlichen Fitness, der geistigen Leistungsfähigkeit, der Ernährung, bei einem gesunden Lebensstil oder einer sicheren Umgebung. Ein Kapitel der Studie zeigt auf, wie Anti-Aging, Better Aging oder das Bestreben nach einem «besseren Altern» und auch die Prävention versuchen, diese Teilaspekte zu beeinflussen. Doch je stärker in den menschlichen Organismus eingegriffen wird, desto kritischer müssen die Methoden überprüft werden. In der Studie wird ausführlich beschrieben, welche Methoden angeboten werden. Soweit möglich werden Aussagen zur Wirksamkeit gemacht. Was tatsächlich auf dem Schweizer Markt zugänglich ist, zeigt das Kapitel von Barbara So-Barazetti auf. Sie hat im Rahmen ihres Auftrags einige Kliniken besucht, an denen solche Leistungen angeboten werden. Den sozioökonomischen und ethischen Dimensionen von Anti-Aging ist ebenfalls ein ganzes Kapitel gewidmet. Die Inhalte regen zur Diskussion an, z. B. im Hinblick auf ethische Richtlinien für das Gebiet der Anti-Aging-Medizin.

Qualität und Sicherheit sollten Priorität haben

Aus der umfangreichen Studie resultieren Empfehlungen, die an Gesetzgeber, medizinische Fachpersonen, Krankenversicherer und weitere Interessengruppen gerichtet sind:

- Der Bundesrat ist aufgefordert, Behandlungsmethoden, die ein Gesundheitsrisiko darstellen, gesetzlich besser zu regulieren.
- Anderweitig zugelassene medizinische Wirkstoffe sollen nicht ungetestet für Anti-Aging-Zwecke angewendet werden dürfen.
- Anwendungen, die sicher und wirksam sind, sollen ein Qualitätslabel erhalten.
- Ein nationales Forschungsprogramm soll die Wirksamkeit von Anwendungen der Anti-Aging-Medizin untersuchen.
- Für das Gebiet Anti-Aging-Medizin sollen wissenschaftliche und ethische Leitlinien erstellt werden.
- Eine Informationsplattform sollte eingerichtet werden, damit Beteiligte untereinander kommunizieren und Wissen austauschen können.
- Mögliche Interessenkonflikte müssen im Auge behalten werden (kommerzielle vs. wissenschaftliche Interessen).
- Präventionsmassnahmen, die zu einem besseren Altern führen, sind zu fördern. Gesundheitsbehörden, Krankenversicherer und die Ärzteschaft sollen in dieser Angelegenheit zusammenarbeiten.
- Die Kosten für wichtige Vorsorgeuntersuchungen sollten von den Krankenversicherungen übernommen werden.

Politik und Ethikkommission zeigen Interesse

Ausgehend von den Resultaten der TA-SWISS-Studie forderte die für Altersfragen engagierte Nationalrätin Bea Heim am 20. März 2008 in einer Motion Folgendes: Ein Forschungsprogramm ist zu lancieren, das die Wirksamkeit der Anti-Aging-Medizin nachweist. Ethische Leitlinien sind zu erarbeiten. Sicherheitsstandards sind anzuordnen, die Konsumentinnen und Konsumenten vor den Gefahren unkontrollierter Methoden und Produkte schützen. Die Motion wurde jedoch vom Bundesrat abgelehnt, resp. in der Begründung wurde darauf verwiesen, dass gewisse Arbeitsgruppen, zuständige Bundesstellen, die Akademien der Medizinischen Wissenschaften die Ergebnisse der Studie in laufende Tätigkeiten einbauen könnten. Trotzdem: Die Nationale Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK) hat erkannt, dass das neuartige medizinische Teilgebiet die Gesellschaft vor Herausforderungen stellt. Deshalb

setzte sich die NEK am 17. September in einem internen Seminar u. a. mit Anti-Aging-Medizin auseinander. TA-SWISS stellte die Studie vor, wobei die ethischen Aspekte im Mittelpunkt des Interesses standen. Diese werden zusammen mit den Fragen zum Thema Enhancement von der Ethikkommission weiter bearbeitet.

Der Begriff Anti-Aging unter Beschuss

An der Herbsttagung des Schweizerischen Seniorenrates am 10. Oktober 2008 nahmen 220 Seniorenvertreterinnen und -vertreter teil. Im Auftrag von TA-SWISS führte die Mitautorin der Studie, Frau So-Barazetti, einen Workshop mit rund 20 Personen zum Thema Anti-Aging-Medizin durch. Ähnlich wie beim PubliTalk stiessen sich die Teilnehmenden am Begriff «Anti-Aging». So meinte eine Teilnehmerin: «Wir sind nicht gegen das Altern, wir setzen uns für ein angenehmes, zeitgemässes, gesundes, gesellschaftlich anerkanntes Alter(n) ein.» Dass der Begriff Anti-Aging trotzdem nicht mehr zu eliminieren ist, hat viel mit der gängigen Werbung in diesem Segment zu tun. Was jene Personen, die am Seminar teilgenommen haben, sehr erstaunt hat: Die Ärzteschaft steht selbst unter einem grossen Werbedruck. Umso mehr scheint seitens der Konsumentinnen und Konsumenten ein echtes Bedürfnis zu bestehen, unabhängige und zuverlässige Information zu erhalten. Immerhin denken die meisten Seniorinnen und Senioren noch, dass Hausärzte zum Wohl der Patienten handeln und nicht rein kommerzielle Ziele verfolgen.

Pharmaziestudierende hellhörig

TA-SWISS wurde von den Pharmaziestudierenden der Universität Basel eingeladen, während einer Seminarwoche in Grindelwald ausgewählte Projekte vorzustellen. Astrid Stuckelberger präsentierte in diesem Rahmen die Studie zu Anti-Aging-Medizin ausführlich. Die Studierenden schätzten die fundierten Darstellungen zu einem ihnen wenig bekannten Thema. Sie zeigten sich erstaunt über den grossen Aufwand, der im Zusammenhang mit dem Jungbleiben betrieben wird. Die Studierenden der Pharmazie würden Studien zu Wirksamkeit und Gefahren von Anti-Aging-Methoden und -Produkten begrüessen. Sergio Bellucci vermittelte den Studierenden einen Überblick über weitere TA-Projekte und stellte ihnen das Engagement im Bereich Nanotechnologien vor. Dabei verwies er auch auf die TA-Studie, bei der die Medizin im Zentrum stand.

Connecté – ou pris dans la toile?

Projet : L'Internet du futur

Février 2008 – fin 2010

Modules du projet: Publication d'une brochure d'information (fin 2008); interviews d'experts (2009) et démarche participative (2009–2010)

Publication : Le défi Internet. Thèmes et enjeux d'importance. TA-SWISS (éd.). Berne 2009

Comité de patronage : TA-SWISS, Agence pour la promotion de l'innovation CTI

Chaque domaine de notre quotidien est désormais touché par Internet : on cultive ses amitiés sur le réseau, les entreprises y cherchent des cadres, des marchandises sont présentées et commandées en ligne, les partis politiques et d'autres groupes d'intérêt utilisent le Web comme vitrine – sans oublier les divertissements possibles, tels que téléchargement de musique ou de films. Internet est devenu une technologie clé, proposant constamment de nouvelles offres, se développant en continu et se réinventant perpétuellement.

Un projet de longue haleine

Face à l'emprise d'Internet sur notre vie quotidienne et sur l'économie, TA-SWISS a lancé un projet qui se propose d'explicitier les contours actuels et futurs du Web, de mettre en lumière les enjeux qui en découlent et de susciter réflexion et débat. Les questions et enjeux sont nombreux. Par exemple, qu'implique le fait que des entreprises se basent de plus en plus sur Internet? Peuvent-elles réagir lors d'une défaillance (partielle) de cette infrastructure? Ou

encore, quel rôle prendra Internet dans les programmes de formation et quelles répercussions cela aura-t-il sur l'enseignement? Ou, à un autre niveau, le droit en vigueur est-il adapté aux évolutions d'Internet? Quelles actions et mesures sont-elles nécessaires pour que la révolution Internet profite à tous?

Ces questions, et encore d'autres, sont présentées dans la brochure d'information «Le défi Internet», qui constitue la première étape du projet «L'Internet du futur». Dans une deuxième étape, des spécialistes seront interrogés de manière approfondie sur leur appréciation des enjeux liés aux futurs développements d'Internet. Puis, la population, les utilisatrices et utilisateurs prendront la parole et présenteront leurs attentes, espoirs et craintes face aux développements d'Internet. L'aboutissement du projet est prévu pour fin 2010.

«Le défi internet» : une première publication en forme d'inventaire

La brochure «Le défi internet» examine plus particulièrement quatre domaines dans lesquels Internet prend une place de plus en plus importante : l'économie, la politique, la formation et les loisirs. Pour l'économie se pose entre autres la question d'exploiter au mieux les potentiels d'Internet sans perdre de vue les risques ni porter atteinte à la vie privée des utilisateurs et utilisatrices. Dans le domaine de la formation, Internet est depuis longtemps considéré comme une aide utile, tant pour la formation de base que pour la formation continue. Ici, la question centrale est de savoir

comment traiter l'information provenant d'Internet et dans quels buts. La politique a elle aussi découvert Internet : la participation via Internet est souvent perçue comme un instrument susceptible d'encourager le dialogue entre politique et population. Mais dans quelle mesure Internet favorise-t-il la citoyenneté? Il faut également porter un regard critique sur les effets des campagnes politiques diffusées sur Internet et sur d'éventuelles conséquences pour la démocratie directe.

Enfin, cet inventaire ne serait pas complet sans parler des réseaux sociaux. Ceux-ci permettent d'entretenir des relations avec d'autres internautes, en partageant des informations, des fichiers, des photos, des vidéos ou de la musique. Mais qui a réellement accès à ces données et dans quels buts? Face à l'émergence de réseaux sociaux tels que Facebook, la question se pose de savoir si nous traitons nos données personnelles avec trop d'insouciance ou si de telles pratiques conduiront à une nouvelle façon d'envisager la notion de sphère privée.

Un regard vers le passé... et vers l'avenir

Depuis son apparition dans les années 1990, Internet ne cesse d'évoluer. D'un réseau d'information, Internet s'est développé en un espace collaboratif. Cette évolution est souvent désignée par le terme de «Web 2.0», qui fait référence aux nombreux services Internet dans lesquels les utilisateurs alimentent eux-mêmes le réseau en informations. Actuellement, d'importantes recherches sont menées autour du projet d'un «web sémantique», qui concerne le développement d'applications permettant à des machines de lire et d'interpréter les informations disponibles sur Internet. On parle parfois de «Web 3.0» pour désigner ces applications. Les travaux réalisés dans le domaine de «l'Internet des choses» (Internet of things) constituent également une évolution importante. Ce domaine englobe toute une palette de technologies permettant à Internet d'interagir avec des objets tangibles dans le monde réel, via des réseaux de senseurs ou de radio-étiquettes (RFID). Enfin, le «grid computing» constitue une autre innovation qui devrait marquer Internet : les utilisateurs et utilisatrices pourraient par exemple mettre à disposition une partie de la mémoire de leur ordinateur, de telle sorte que d'autres puissent, via Internet, y enregistrer leurs documents cryptés et y accéder à nouveau par la suite.

Projet: Die Verselbständigung des Computers
Januar 2007 – März 2008

Publikation: Die Verselbständigung des Computers. Albert Kündig, Danielle Bütschi (Hrsg.), mit Beiträgen von Bruno Baeriswyl, Albert Kündig, Marc Langheinrich, Friedemann Mattern, David Rosenthal, Beat Schmid, Ingo Schulz-Schaeffer und Felix Weber. vdf Hochschulverlag 2008.

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Kommunikation BAKOM

Als Resultat einer Reflexion von Fachpersonen aus den Bereichen Informatik, Wirtschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Recht und Soziologie hat TA-SWISS im vdf Hochschulverlag ein Sammelband über die Verselbständigung des Computers herausgegeben. Das Phänomen ist unter den Gesichtspunkten der Technologie, der Technik und des Rechts beschrieben.

Das Werk zeigt auch auf, wie brisant die Konsequenzen bei Haftungsfragen sind. Wer ist beispielsweise verantwortlich, wenn das «intelligente» Auto auf der Schnellstrasse irrtümlich jäh abbremst und einen Unfall verursacht? Der Fahrer des Autos, die Herstellerfirma oder der Programmierer der Software? Wen zieht der Bankkunde zur Verantwortung, wenn er einen Verlust zu beklagen hat, nachdem Computerprogramme (so genannte «intelligente Agenten») im Wertschriftenhandel autonom agiert und Wertpapiere zur Unzeit veräussert oder erworben haben? Auch im Hinblick auf den Datenschutz werfen die zunehmend selbständigeren Computer Fragen auf. Um zu funktionieren, müssen sie mit Daten «gefüttert» werden. Oft handelt es sich dabei um persönliche Angaben über Vorlieben, Gewohnheiten oder gar Gesundheit des Benutzers. In der Vielzahl der intelligenten Geräte, die erst noch miteinander kommunizieren, läuft der Benutzer Gefahr, die Übersicht über seine Daten und seine informationelle Selbstbestimmung zu verlieren. Auch für die Gesellschaft und die Wirtschaft sind die Folgen der verselbständigten Computer unabsehbar. Dass sie für die Anzahl und Ausgestaltung der Arbeitsplätze von morgen prägend sein werden, darf als sicher gelten.

Dossier électronique du patient : Accueil favorable

Projet : eHealth *publifocus* et le dossier électronique du patient

Juillet 2007 – septembre 2008

Publications : Nos données de santé en réseau. *publifocus* eHealth et le dossier électronique du patient. TA-SWISS (éd.), Berne 2008.

Pour un système de santé plus efficace. Rapport du processus de dialogue *publifocus* eHealth et le dossier électronique du patient. TA-SWISS (éd.), Berne 2009.

Comité de patronage : TA-SWISS, Office fédéral de la communication OFCOM, Académie suisse des sciences médicales ASSM, Académie suisse des sciences techniques ASST

Prêts à la mise en réseau des données de santé

Les résultats de la consultation citoyenne organisée par TA-SWISS en 2008 le montre : les participants considèrent le dossier électronique du patient comme une évolution à suivre. Ils en attendent un accès facilité à leurs données de santé, notamment lors de voyages à l'étranger. De plus, et contrairement à ce que pensent les professionnels de la santé, ils se disent prêts à une plus grande responsabilisation. Certains profitent déjà d'Internet pour s'informer et en discuter avec leur médecin. La relation médecin-patient change. Et il est certain que faciliter l'accès aux données de santé permettra que le patient s'implique plus dans le choix de son traitement.

Confiance dans la sécurité

Les participants aux discussions n'éprouvent pas de peur particulière quant à la protection de leurs données. La plupart d'entre eux se basent sur les mesures de sécurité employées pour gérer leur compte ou effectuer des transactions via Internet. Et ils ne voient pas quel hacker serait tenté de piller leurs données de santé, ni pourquoi. Ils conçoivent cependant une certaine méfiance face aux assureurs et aux employeurs qui pourraient utiliser ces données contre leur intérêt. Ils sont en cela rejoints par les représentants de groupes d'intérêts interrogés.

De même, professionnels et profanes le clament d'une seule voix : le dossier électronique du patient doit être facultatif; les utilisateurs devraient pouvoir choisir de mettre en réseau ces données ou non, et les professionnels ne devraient pas être contraints à utiliser cette technologie. Les citoyens exigent en outre de pouvoir déterminer eux-mêmes quelles données seront présentes dans leur dossier et qui y aura accès.

Le citoyen paiera la facture

Concernant le financement du dossier électronique de santé, les participants ne se font pas d'illusion : ils estiment que les coûts dépasseront certainement les bénéfices financiers, mais qu'ils en valent la peine. En effet, selon eux, l'amélioration du système de santé doit primer sur la question des coûts. Quant au financement, les citoyens sont résignés : c'est finalement eux qui payeront la facture.

Une grande divergence est apparue entre représentants de groupe d'intérêt et profanes sur la mise en place de ce dossier. Pour les citoyens, la Confédération doit gérer cela afin d'établir des standards et d'éviter des incompatibilités de systèmes électroniques. Alors que les représentants de groupes d'intérêt estiment que l'implantation de cette technologie incombe aux cantons, dont l'effort doit être coordonné par la Confédération et une collaboration intercantonale.

Résultats d'une méthode longuement éprouvée

Pour recueillir ces avis et recommandations, TA-SWISS a organisé une méthode participative nommée *publifocus*. Le but du *publifocus* «eHealth et le dossier électronique du patient» était de mettre en évidence les attentes, les espoirs mais aussi les craintes des citoyennes et citoyens helvétiques face à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la gestion de leurs données de santé.

Pour cela, quatre discussions ont été organisées : trois rondes de discussions pour les citoyens respectivement en Suisse alémanique, en Romandie et au Tessin. Une quatrième session s'est déroulée à Berne pour les groupes d'intérêt. Chacune des discussions a réuni entre 10 et 20 personnes choisies de sorte à respecter au mieux la diversité démographique de notre pays. Les participants ont pu se préparer aux discussions grâce à la brochure d'information éditée par TA-SWISS «Nos données de santé en réseau». Cette brochure leur a été envoyée un à deux mois avant la discussion. De plus, les débats étaient introduits par deux exposés d'experts. Ces introductions ont permis aux participants d'obtenir plus de précisions sur les enjeux

relatifs à la mise en réseau de leurs données de santé. Les experts se tenaient également à la disposition des participants pour répondre à leurs questions lors de l'introduction, mais aussi pendant les discussions.

Les discussions ont été conduites par un modérateur chargé de mener le débat suivant une grille de questions prédéfinie. Les interventions de chacun ont été retranscrites. Elles constituent la base du rapport «Pour un système de santé efficace» qui présente et donne la synthèse de ces discussions.

Le dossier électronique du patient

En 2015, chaque assuré devrait disposer d'un dossier de santé électronique regroupant ses données médicales. La mise en réseau des données de santé doit permettre d'y accéder en tout temps et en tout lieu. L'introduction d'un tel dossier fait partie de la stratégie «eHealth» approuvée par le Conseil fédéral en 2007. La mise en réseau de données médicales personnelles doit notamment faciliter l'accès à des données souvent disséminées entre les différents professionnels de la santé traitant un même patient. Ainsi pourra-t-on également garder une meilleure vue d'ensemble de l'histoire médicale du patient et éviter un certain nombre d'erreurs médicales.

Malgré les avantages escomptés, un accès facilité à des données de santé souvent sensibles soulève un certain nombre de questions, particulièrement face à la protection de la vie privée des patients.

Indikatoren für die Gesellschaft

Studie: Indikatoren-gestützte Entscheidungssysteme

Projektstart: Dezember 2007

Schlussbericht: Herbst 2009

Projektgruppe: lic.phil. Ruth Feller-Länzlinger, PD Dr. Ueli Haefeli, Interface Institut für Politikstudien

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Bundesamt für Statistik BFS, Schweizerische Akademie für Sozial- und Geisteswissenschaften SAGW.

Nachdem im Dezember 2007 das Büro für Politikstudien «Interface» mit der Studie «Indikatoren-gestützte Entscheidungssysteme» betraut worden war, konnte die Arbeit gleich anfangs 2008 in Angriff genommen werden. Zum ersten Mal nimmt sich TA-SWISS damit einer «sozialen und kulturellen Technik» an und betritt insofern Neuland, als sie ihr klassisches Untersuchungsgebiet erweitert.

Eine Reihe von Beobachtungen aus dem täglichen Leben gaben Anlass zu den Fragen, die im Zentrum der Studie stehen: Wie kommt es, dass Entscheidungen von Politik und Verwaltung immer häufiger durch (in der Regel statistisch erhobene) Zahlen untermauert werden? Welches sind die gesellschaftstheoretischen, welches die technischen Voraussetzungen dafür, dass Prozesse und Entwicklungen in unserer Gesellschaft zunehmend quantitativ erfasst werden? Welches sind die Vor- und die Nachteile dieser Entwicklung? Wie wirkt sich gesellschaftliche Steuerung über Indikatoren aus – und was

für Vorkehrungen gilt es zu treffen, damit eine quantitativ untermauerte Entscheidungsfindung gelingen kann und ihre Vorteile die allfälligen Nachteile überwiegen? Die Studie umfasst einen theoretischen Teil, der die Hintergründe der gesellschaftlichen Quantifizierung auslotet, und einen empirischen Teil, der sich anhand der beiden thematischen Fallbeispiele «nachhaltige Entwicklung» und «Bildungssystem» mit Entstehung, Umsetzung und Wirkung von Indikatoren befasst.

Im Lauf des Jahres trafen sich Begleit- und Projektgruppe an drei Sitzungen, um die Fortschritte der Arbeit zu beurteilen und Anregungen für die anstehenden Schritte zu geben. Ein Meilenstein stellte dabei ein öffentlicher Workshop am 26. Juni 2008 dar. Dabei wurden die Ergebnisse aus dem ersten Fallbeispiel «Nachhaltigkeit» einem Fachpublikum vorgestellt und mit ihm diskutiert. Das Publikum umfasste dabei sowohl Expertinnen und Experten der Nachhaltigkeit als auch solche der Bildung; dies nicht zuletzt im Bestreben, den Erfahrungs- und Meinungsaustausch zwischen diesen beiden Domänen anzuregen – und um aus dem Fallbeispiel der Nachhaltigkeit Lehren für die zweite, bevorstehende Fallstudie der Bildung zu ziehen.

Verschiedenartigkeit vergleichen und Vielschichtigkeit vermitteln

Nachdem die Zwischenresultate der Studie vorgestellt worden waren, diskutierten die Gäste des Workshops in drei Gruppen über ihre eigenen Erfahrungen. Die Moderation der

Gespräche wurde von Mitgliedern der Begleitgruppe sicher gestellt. Die drei Diskussionsrunden thematisierten die Frage der methodischen und inhaltlichen Übertragbarkeit von Indikatoren zwischen verschiedenen inhaltlichen Domänen, brachten eigene Erfahrungen mit Indikatoren zur Sprache und setzten sich mit allfälligen alternativen Ansätzen auseinander.

Unabhängig voneinander brachten alle drei Diskussionsrunden die grundsätzlichen Unterschiede zwischen (naturwissenschaftlich-) physikalischen und (sozialwissenschaftlich-) gesellschaftlichen und psychologischen Indikatoren zur Sprache: Soziale Systeme sind in der Lage, sich anzupassen und ihr Verhalten so zu ändern, dass Indikatoren günstigere Werte «erfassen» – ohne dass dabei die dahinter verborgene Problematik grundsätzlich entschärft wird. Erkenntnisse aus dem naturwissenschaftlichen Bereich können somit nicht ohne weiteres auf die Handhabung sozialer Indikatoren übertragen werden. Auch begriffliche Unschärfen wurden in allen Runden diskutiert: Müssten Deskriptoren nicht besser von Indikatoren getrennt werden, ist nicht oft eine Verwechslung von Monitoring und Controlling zu beobachten?

Die Anwesenden waren sich schliesslich einig, dass der Kommunikation von Indikatoren und den mit ihnen ermittelten Ergebnissen eine zentrale Bedeutung zukommt. Geltungsbereich und Einschränkungen von Indikatorensystemen gilt es, möglichst präzise zu vermitteln, um verkürzte Deutungen zu vermeiden – dies im Wissen, dass «einfache» Aussagen – z. B. in Form von Ranglisten – in der Regel auf die grösste Aufmerksamkeit stossen und die differenziertere Betrachtung in den Hintergrund drängen. Nicht zuletzt trägt auch die Wissenschaft eine gewisse

Verantwortung bei der Kommunikation von Indikatoren; die Wissenschaft steht so gesehen in der Bringschuld, weil erfahrungsgemäss nicht von vornherein erwartet werden kann, dass sich die Adressaten der Indikatoren – etwa Politikerinnen und Politiker, aber auch Medienschaffende – die erforderlichen Informationen selber erarbeiten.

Die Anregungen aus den Diskussionen gaben der Projektgruppe hilfreiche Anknüpfungspunkte, um das zweite Fallbeispiel der Bildung in Angriff zu nehmen. Das Experiment, erste Zwischenergebnisse einer Studie vor einem ausgewählten Publikum zu diskutieren, noch bevor die Arbeit abgeschlossen ist, hat sich damit bewährt – und so gesehen, hat TA-SWISS auch methodisch einen Schritt auf «Neuland» gewagt.

Ergebnisse absehbar

Bis Ende des Jahres 2008 ist es der Projektgruppe gelungen, sämtliche Expertengespräche zu führen und die Erhebungen für das zweite Fallbeispiel des Bildungssystems abzuschliessen. In den nächsten Schritten geht es darum, die in den Fallbeispielen gewonnenen Erkenntnisse mit der theoretischen Grundlage zu verbinden und daraus Empfehlungen abzuleiten, wie Entscheidungstragende in Politik und Verwaltung und nicht zuletzt die Öffentlichkeit den grössten Gewinn aus Indikatoren ziehen können.

Holz statt Mais in den Tank

Studie: Treibstoffe aus Biomasse – zweite Generation

Projektstart: September 2008

Schlussbericht und Kurzfassung: Veröffentlichung 2010 geplant

Projektgruppe: Dr. Rainer Zah vom Technology & Society Lab, Empa, St. Gallen (Projektleitung), Prof. Claudia Binder von der Forschungsgruppe Soziale und Industrielle Ökologie am Geografischen Institut der Universität Zürich, Dr. Stefan Bringezu von der Forschungsgruppe Stoffströme und Ressourcenmanagement am Wuppertal Institut (D), sowie Dr. Christoph Ritz von ProClim/SCNAT.

Trägerschaft: TA-SWISS, Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für Energie BFE, Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Der Verkehr verursacht einen wesentlichen Teil der Treibhausgase, die zur Erwärmung des Klimas beitragen. Auch sparsamere Fahrzeuge und höhere Treibstoffpreise dürften erst sehr langfristig zu einer Reduktion der CO₂-Emissionen des Verkehrs führen; denn die (Auto-) Mobilität hat in der modernen Gesellschaft eine grosse Bedeutung und die Motorisierung wird in den bisher «unterversorgten» Ländern noch zunehmen. Zudem sind die Vorräte an fossilen Energieträgern begrenzt. Die Suche nach Alternativen wird deshalb immer wichtiger. Die Verwendung von Treibstoffen, die aus Biomasse gewonnen werden, wird als möglicher Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität vorgeschlagen. Zwar entsteht auch CO₂, wenn solche Bio- oder

Agrotreibstoffe verbrannt werden. Doch die Pflanzen, die zu deren Produktion verwendet werden, entziehen für ihr Wachstum der Atmosphäre CO₂, weshalb die Treibhausgas-Bilanz günstiger ausfallen sollte als bei fossilen Brennstoffen. In Brasilien wird schon seit Jahrzehnten Ethanol aus Zuckerrohr und in den USA seit einigen Jahren Ethanol aus Mais gewonnen. Dieses «Bioethanol» kann, je nach Fahrzeugtyp, zu einem mehr oder weniger grossen Anteil dem Benzin beigemischt werden.

Biotreibstoffe bewegen die Politik

Aktuelle ökologische Gesamtbilanzen stellen den Nutzen von Biotreibstoffen allerdings zunehmend in Frage. Neben der geringen Energieeffizienz und dem auch überraschend geringen Beitrag zur Verminderung der CO₂-Emissionen sind andere Negativ-Punkte zu erwähnen: Die Verwendung von Agrarflächen für «Energiepflanzen» konkurrenziert den Anbau von Pflanzen für die Ernährung, dies führt zu einer Verknappung oder Verteuerung von Lebensmitteln, was vor allem für Entwicklungsländer problematisch ist, oder zu einer Ausweitung der Produktionsfläche auf bis anhin nicht genutzte Gebiete. Solche Bedenken haben denn im Jahr 2008 auch zu politischen Vorstössen in der Schweiz geführt, die insbesondere erreichen möchten, dass die Nutzung von Biotreibstoffen in der Schweiz keine nachteiligen Folgen für die Entwicklungsländer hat. Die Forderungen reichen von einem Verbot von Biotreibstoffen, die aus essbaren Pflanzenteilen gewonnen wurden bis zu einem generellen Moratorium für die Einfuhr von sol-

chen Treibstoffen oder von Rohstoffen, die zu deren Gewinnung verwendet werden können. Es gibt allerdings weniger problematische Technologien für die Herstellung von Biotreibstoffen: Vielversprechend dürfte es sein, Ethanol aus Holz, Stroh oder anderen sonst nicht nutzbaren Pflanzenteilen zu gewinnen, die einen grossen Anteil an Zellulose enthalten. In diesem Zusammenhang ist auch von Biotreibstoffen der zweiten Generation die Rede.

«Zweite Generation»: neue Technologien in Sicht

Aufbauend auf die schon vorhandenen Erkenntnisse hat TA-SWISS im Frühjahr eine Studie ausgeschrieben. Nachdem die «herkömmlichen» Biotreibstoffe langfristig keine taugliche Lösung bieten dürften, sollen in der neuen TA-SWISS-Studie die Zukunftsperspektiven (Chancen und Risiken) von Biotreibstoffen der zweiten Generation abgeschätzt werden. Diese Treibstoffe werden jetzt als bessere Lösung «angepriesen», es gibt dabei aber Unsicherheiten, da sich noch mehrere Produktionsmethoden in Entwicklung befinden und unklar ist, welche davon schliesslich für die Herstellung in grossem Massstab am besten geeignet sind. Eine vertiefte Abklärung unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse ist deshalb erforderlich, damit diese Technologien umfassend beurteilt werden können. Dabei sind neben Fragen der Energieeffizienz und der Umweltbilanz (Auswirkungen auf die CO₂-Emissionen) auch wirtschaftliche und soziale Aspekte zu erörtern und Potenziale für künftige Entwicklungen aufzuzeigen. Es ist darzulegen, welche Kriterien zu erfüllen sind, damit ein Biotreibstoff einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Mobilität leisten kann. Die Analyse unterschiedlicher Nutzungsformen von Biomasse soll zeigen, wie die Produktion von Treibstoffen zu beurteilen ist in einem Vergleich zu anderen Anwendungen von Biomasse, z. B. zur Erzeugung von Strom und Wärme oder als Ausgangsmaterialien für chemische Verfahren. Im Rahmen des Projekts sollen auch die Akteure und Beweggründe identifiziert werden, die hinter der Förderung der Biotreibstoffe stehen. Dabei ist die grosse Bedeutung der Mobilität in unserer Gesellschaft zu diskutieren, sowohl im Zusammenhang mit den individuellen Bedürfnissen als auch mit wirtschaftlichen Interessen. Die wichtigsten Schweizer Akteure sollen im Verlauf des Projekts befragt werden. Abschliessend sind, beruhend auf einer breit abgestützten Gesamtbewertung, Empfehlungen zu formulieren, die

sich an Entscheidungstragende, insbesondere an Politikerinnen und Politiker, richten.

Interdisziplinäre Studie gestartet

Im Sommer 2008 hat die TA-SWISS-Geschäftsstelle die für die Studie eingegangenen Offerten unter Beizug von Fachpersonen evaluiert. Zwei der Offerten waren qualitativ besonders hochstehend, sie wurden dem TA-SWISS-Leitungsausschuss im Hinblick auf den Entscheid, welche Arbeitsgruppe den Auftrag für die Studie erhalten soll, vorgelegt. Der Leitungsausschuss hat dann im September die Offerte, an der sich vier namhafte Institutionen beteiligt haben, genehmigt (s. Kasten). Die Studie besteht im Wesentlichen aus vier Modulen:

Modul 1: Literaturrecherche und Akteursanalyse: Der Stand des Wissens bei der Produktion und Nutzung von Biotreibstoffen wird anhand einer Literaturrecherche erarbeitet. Im Zentrum stehen dabei folgende Elemente: Bereitstellung von Biomasse, Produktion von Biokraftstoffen, energetische Nutzung, Akteure sowie Fördermechanismen.

Modul 2: Prospektive Ökobilanz bzw. Lebenszyklus-Ansatz (LCA, life cycle assessment). Damit wird die Wertschöpfungskette von Biotreibstoffen der zweiten Generation analysiert. Deren Elemente (s. Modul 1) werden anhand eines Kriterienkatalogs aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht bewertet.

Modul 3: Szenarien-basierte Analyse der Zukunftsperspektiven. Dabei werden verschiedene Zukunfts-Szenarien analysiert, diskutiert und bewertet. Die Szenarien werden mit den identifizierten Akteuren entwickelt und umfassen insbesondere die Komponenten Landnutzung, Technologie sowie Produkte.

Modul 4: Gesamtbewertung und Empfehlungen. Hierbei werden auch die Fördermassnahmen für Biotreibstoffe in der EU und weitere globale wichtige Faktoren (z. B. Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Nutzfläche) sowie andere Nutzungsformen von Biomasse berücksichtigt.

Für die fachliche Begleitung, interdisziplinäre Abstützung und Qualitätssicherung der Studie hat TA-SWISS eine Begleitgruppe eingesetzt. Diese hat anlässlich des «Kick-off-meetings» im November den von der Projektgruppe vorgelegten Arbeitsplan diskutiert und zu einigen offenen Punkten Anregungen gegeben. TA-SWISS ist es gelungen, für dieses Projekt Drittmittel in namhaftem Umfang zu gewinnen. Der Abschluss der Studie ist für Anfang 2010 geplant.

Alles im Fluss

Neuland betreten zieht allerlei nach sich. Im Falle von TA-SWISS musste nicht nur der Absender «Brunngasse» eingeführt werden. Die Öffentlichkeit sollte auch wissen, dass TA-SWISS neu ein «Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz» ist. Deshalb wurde ein Logo entwickelt, das neu auf Publikationen und auf Briefpapier erscheint. Mit diesen Anpassungen gestaltete sich der Übertritt fließend: Das Bewährte wurde beibehalten und mit Neuem kombiniert.

Zum Anfassen: neue Publikationen

Die Gestaltung der Publikationen wurde 2008 leicht modifiziert, was an Details sichtbar ist: Die nach wie vor querformatigen Informationsbroschüren und Kurzfassungen sind neu drei- und nicht mehr vierspaltig. Titelseiten sind mit einem schwarz-weiß Foto unterlegt und die Drucksachen werden konsequent auf Offsetpapier gedruckt. Die orange Farbe, die TA-SWISS seit Jahren verwendet, wurde beibehalten.

Zum Projekt «eHealth *publifocus* und elektronisches Patientendossier» erschien im März eine Informationsbroschüre in Deutsch, Französisch und Italienisch. Im August 2008 wurde der Schlussbericht zu diesem Projekt veröffentlicht. Im Format einer Informationsbroschüre kam die Publikation «Herausforderung Internet» heraus, die Fragen zur Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie stellt. Zu den Studien «Anti-Aging Medizin» und «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel» wurden dreisprachige Kurzfassungen produziert, in denen

die wichtigsten Resultate kurz und verständlich zusammengefasst sind. Die Kurzfassung zur erwähnten Studie im Bereich Nanotechnologie und die Informationsbroschüre zum Thema Internet wurden Ende 2008 fertig. Die Veröffentlichung erfolgte erst anfangs 2009. Auch die Studie «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel» erschien im Januar 2009. Sie wurde beim vdf Hochschulverlag der ETH Zürich produziert. Das Buch kam in derselben Publikationsreihe heraus, in der im Laufe des Jahres 2008 auch der Sammelband «Die Verselbständigung des Computers» und die Studie «Anti-Ageing Medicine: Myths and Chances» erschienen sind.

Themen in der Arena: Medienarbeit und Anlässe

Drei Projekte konnten 2008 mit Ergebnissen aufwarten. Im März nahmen bestimmte Medien das Thema der «Verselbständigung des Computers» auf. Zusätzlich wurde in Newslettern oder auf Webseiten von verschiedenen Organisationen auf das neue Buch von TA-SWISS hingewiesen. So beispielsweise auch auf www.informatica08.ch, der Website, die Aktuelles zum Jahr der Informatik präsentierte.

Über Anti-Aging-Medizin berichtete die Nachrichtensendung 10vor10 des Schweizer Fernsehens. Dieser Beitrag bildete den Auftakt zu einer breiten Berichterstattung in den Medien zur TA-SWISS-Studie. Diskutiert wurde, wie und ob Anti-Aging Medizin wirkt, ob die Anwendungen sicher und genügend erforscht sind. Auch während des Jahres stiess die Studie auf reges

Interesse bei Medien und Interessengruppen. An der Jahrestagung des Seniorenrates sowie an einem Pharmazieseminar vor 170 Studierenden der Uni Basel konnten die Ergebnisse der Studie vorgestellt werden (siehe Seite 18). Das Thema kam auch am 34. Gesundheitsseminar des Klubs der Wissenschaftsjournalisten zur Sprache.

Die Informationsbroschüre zum *publifocus* eHealth wurde in einer Medienmitteilung vorgestellt, die die Akademien der Wissenschaften Schweiz verschickten. Aus folgenden Gründen: Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW hatte einen Workshop zu eHealth durchgeführt, und die Akademien hatten eine Arbeitsgruppe «eHealth» eingesetzt. Somit konnte gemeinsam auf die unterschiedlichen eHealth-Projekte aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig war dies eine gute Gelegenheit, zu kommunizieren, dass TA-SWISS neu als Kompetenzzentrum den Akademien der Wissenschaften Schweiz angegliedert ist und mit den Akademien zusammenarbeitet.

Die Ergebnisse des Projekts «eHealth *publifocus* und das elektronische Patientendossier» waren Ende August bereit. Zu diesem Zeitpunkt fand die zweitägige Konferenz «Swiss eHealth-Summit» statt. Dieser Anlass sprach Fachleute aus dem Gesundheitswesen an. Er bot einen idealen Rahmen, um eine Medienkonferenz durchzuführen und die Resultate den Fachleuten vorzustellen. Vor den Medien und in einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Kongresses nahmen die Nationalrätin Edith Graf-Litscher, Jaques de Haller als Vertreter der Ärzteschaft und Margrit Kessler als Vertreterin der Patientenorganisation SPO zu den Resultaten Stellung. Auch Fachartikel zum *publifocus* eHealth erschienen, beispielsweise in der Zeitschrift «Netzguide», «Technikfolgenabschätzung, Theorie und Praxis», «E-HEALTH-COM» und im Bulletin der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW.

Im vierten Quartal 2008 wurde die Studie «Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel» fertig. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde für Januar 2009 vorbereitet.

Steter Tropfen: Newsletter und Website

Die erwähnten thematischen Schwerpunkte wurden in den vier Newslettern aufgegriffen. Personen wie Bundesrätin Doris Leuthard, Thomas Zeltner BAG, Ruedi Noser brachten interessante politische Sichtweisen zu den jeweiligen

Themen ein. Markus Zimmermann-Acklin, Carl August Zehnder oder Peter Fischer bereicherten die Publikationen mit ihren fachlichen Beiträgen. Auf der Website www.ta-swiss.ch wurden aktuelle Hinweise und umfassende Informationen zu den laufenden und abgeschlossenen Projekten bereitgestellt.

Anstösse: ethische und politische Diskussionen

Das weite Gebiet der Anti-Aging-Medizin löst immer wieder gesundheitspolitische Fragestellungen aus. Deshalb wurden im März 2008 Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu einem Treffen eingeladen. Resultate der Studie «Anti-Aging Medizin – Mythos und Chancen» und die Zusammenfassung der 2007 durchgeführten partizipativen Diskussionen zum Thema wurden vorgestellt und in dieser Runde diskutiert. Basierend auf den Empfehlungen der Studie, reichte Nationalrätin Bea Heim am 20. März zusammen mit 19 Mitunterzeichnenden Parlamentarierinnen und Parlamentariern eine Motion ein (siehe Seite 18). Zudem stand am 17. September 2008 die Autorin der Studie, Astrid Stuckelberger der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin Red und Antwort.

Vernetzt: Nationale und internationale Zusammenarbeit

Innerhalb der Akademien der Wissenschaften Schweiz ergaben sich verschiedenste Synergien. Einerseits flossen Informationen in TA-SWISS-Kommunikationsmittel ein. Andererseits bot der Newsletter von Akademien-Schweiz auch für TA-Themen eine interessante Plattform, um noch mehr Empfänger zu erreichen. Die Synergien der einzelnen Institutionen konnten im Jahr 2008 auf diese Art vermehrt gegen aussen sichtbar gemacht werden.

International tauschte sich TA-SWISS mit Institutionen aus europäischen Ländern aus, die beauftragt sind, Technologiefolgen-Abschätzung zu machen (siehe Seite 13). Die europäischen TA-Institutionen nahmen zudem am Euroscience Open Forum ESOF 2008 in Barcelona teil. Auch TA-SWISS war mit dabei. (siehe Seite 14)

Vorträge

- 22.04.2008 Wien, Nano-Veranstaltung beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Referat von Sergio Bellucci «Nanotechnologien in der Schweiz – Herausforderungen erkannt».
- 28.04.2008 IRGC Workshop, Genf. Sergio Bellucci als panelist. «Risk Governance of Nanotechnology Applications in Food and Cosmetics», Panel Discussion on Risk Perception.
- 05.–10.05.2008 Perth, TA Konferenz. Referat von Sergio Bellucci «Participation in Science and Technology: Lessons from the Swiss Experience».
- 29.05.2008 Wien, TA 08 Technology Governance & NTA3. «Der Beitrag der Technikfolgenabschätzung. Governance der Nanotechnologie».
Moderation: Sergio Bellucci
- 18.–22.07.2008 Barcelona, ESOF 2008. Referat von Sergio Bellucci «Swiss Action Plan on Risk Assessment for Synthetic Nanomaterials». Referat von Susanne Brenner «The contribution of TA-SWISS to the public nano debate».
- 26.–27.08.2008 Bern, Swiss eHealth Summit.
Podiumsdiskussion mit Sergio Bellucci (TA-SWISS), Jaques de Haller (Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH), Edith Graf-Litscher (Nationalrätin, Initiative ePower), Frau Margrit Kessler (Präsidentin Patientenschutz SPO).
Medienkonferenz mit Statements von den oben erwähnten Personen und von Adrian Schmid, Leiter Geschäftsstelle eHealth Bund-Kantone, Bundesamt für Gesundheit BAG.
Moderation der beiden Anlässe: Robert Ruoff
- 17.09.2008 NanoEurope in St. Gallen. 4th International «Nano-Regulation» Conference. «Voluntary Measures in Nano Risk Governance». Sergio Bellucci. Moderation des Workshops 3: Communication and Reputation.
- 13.–14.11.2008 Berlin, Tagung Bundesministerium für Bildung und Forschung. Referat von Sergio Bellucci «Partizipation: zwischen Volksentscheid und Publiforum. Erfahrungen aus der Schweiz».

Artikel

Sergio Bellucci. Partizipation: zwischen Volksentscheid und Publiforum, Erfahrungen aus der Schweiz. Tagungsdokumentation ITAFORUM 2008. Berlin 2009.

Interview with Sergio Bellucci. Privacy, Affordability and Anti Aging: Studies ICT for the Elderly. In: Including Seniors in the Information Society. 28 World Leading Expert Talks on Privacy, Ethics, Technology an Aging. E. Mordini, S. Mannari (Hrsg.). Rom 2008.

Sergio Bellucci, Danielle Bütschi. Participation in Science and Technology. Lessons from the Swiss Publiforums and *Publifocus*. In: Technoscientific Innovation. Responsibility and New Models of Democracy in Science and Society relationship. G. Pellegrini (Hrsg.), Rubbettino 2008.

S. Bellucci, A. Bondolfi, C. Lovis. eHealth in der Schweiz: Chancen und Risiken. In: SAMWbulletin, 3/08, Basel 2008.

Susanne Brenner. Services électronique de santé – besoin d’un dialogue public. In : Bulletin 4/2008 des Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Bern, 2008.

Susanne Brenner. Elektronische Gesundheitsdienste erwünscht. Ergebnisse und Erfahrungen aus einem *publifocus* zu eHealth in der Schweiz. In: Technikfolgen-Abschätzung und Systemanalyse. Nr. 3, 17. Jahrgang – Dezember 2008.

Susanne Brenner. Digitale Gesundheitsdaten – und die Fragen der Bürger? In: Netzwoche. Netzguide E-Health E-Government, Basel 2008.

Lucienne Rey. Institutionalisiertes Nachdenken im Dienst der Demokratie, E-HEALTH-COM 5/2008.

Publikationen seit 2000

Viele der in der nachfolgenden Liste aufgeführten Publikationen sind in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache erhältlich. Sie können bei der Geschäftsstelle von TA-SWISS kostenlos bezogen werden. Eine Ausnahme bilden die Studien, die im vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich erschienen sind. Diese sind in der nachfolgenden Liste mit den ISBN-Nummern aufgeführt und müssen über den Buchhandel oder beim Verlag erworben werden. Nicht aufgelistet sind die regelmässigen Publikation, darunter die Jahresberichte und Newsletter.

Nanotechnologien

Partizipative Verfahren

- TA-P8 IB/2006 *publifocus* Nanotechnologien. Informationsbroschüre Nano! Nanu?
 TA-P8/2006 *publifocus* Nanotechnologien. Bericht eines Dialogverfahrens.

Studien / Kurzfassungen

- TA 53/2009 Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel. Studie, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3234-5.
 TA 53A/2009 Es ist angerichtet! Nanotechnologie in der Küche und im Einkaufskorb. Kurzfassung zur Studie Nanotechnologie im Bereich der Lebensmittel.
 TA 47/2003 Nanotechnologie in der Medizin. Studie.

Life Sciences

Partizipative Verfahren

- TA-P9/2007 PubliTalk Zufrieden alt statt krampfhaft jung. Bericht zum Dialogverfahren.
 TA-P6/2004 PubliForum Forschung am Menschen. Bericht des Bürgerpanels.
 TA-P6/2004 Infobroschüre zum PubliForum Forschung am Menschen.
 TA-P5/2004 PubliTalk Jugendliche diskutieren Forschung am Menschen. Bericht eines Mitwirkungsverfahrens.
 TA-P4/2003 *publifocus* In-vitro-Fertilisation. Bericht eines Mitwirkungsverfahrens.
 TA-P4/2003 Infobroschüre zum *publifocus* In-vitro-Fertilisation.
 TA-P3/2002 Infobroschüre zum *publifocus* Forschung an embryonalen Stammzellen.
 TA-P2/2000 Transplantationsmedizin. Bericht des Bürgerpanels.

Life Sciences

Studien/Kurzfassungen

- TA 52A/2008 Das Altern sparen wir uns für später auf. Kurzfassung zur TA-SWISS-Studie Anti-Aging Medicine: Myths and Chances.
- TA 52/2008 Anti-Aging Medicine: Myths and Chances, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3195-9.
- TA 50/2006 Impact Assessment of Neuroimaging. Final report. vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3065-5.
- TA 48/2004 Pharmakogenetik und Pharmakogenomik. Studie.
- TA 48A/2004 Auf dem Weg zu massgeschneiderten Medikamenten? Kurzfassung der Studie Pharmakogenetik und Pharmakogenomik.
- TA 47/2003 Nanotechnologie in der Medizin. Studie.
- TA 47A/2003 Die Bausteine der Natur in Griffweite gerückt. Kurzfassung der Studie Nanotechnologie in der Medizin.
- TA 44/2003 Menschliche Stammzellen. Studie.
- TA 44A/2003 Zellen, die die Politik bewegen. Kurzfassung der Studie Menschliche Stammzellen.
- TA 41Z/2002 Menschliche Stammzellen. Zwischenbericht.
- TA 40/2001 Psychosoziale Aspekte der Ultraschall-Untersuchung in der Schwangerschaft. Studie.
- TA 40A/2001 Baby in Sicht. Auffällige Ultraschall-Befunde und ihre Folgen. Kurzfassung der Studie Psychosoziale Aspekte der Ultraschall-Untersuchung in der Schwangerschaft.
- TA 39/2001 Zelluläre Xenotransplantation. Studie.
- TA 39A/2001 Keimzelle neuer Heilungsverfahren. Artfremde Zellen zur Therapie menschlicher Erkrankungen. Kurzfassung der Studie Zelluläre Xenotransplantation.
- TA 37/2000 Functional food. Studie.
- TA 37A/2000 Zwischen Küche und Apotheke: Functional Food – Lebensmittel in der Grauzone. Kurzfassung der Studie Functional food.

Arbeitsdokumente

- TA-DT29/2001 Forschung am Menschen. Bericht zum Expertenhearing vom 24. September 2001 in Bern.
- TA-DT26/2000 Konsens-Konferenz über Genfood; Ist das PubliForum der Schweiz ein Sonderfall? Arbeitsdokument.

Mobile Gesellschaft

- TA-P7/2004 *publifocus* Road Pricing. Bericht eines Mitwirkungsverfahrens.
- TA-P7/2004 Infobroschüre zum *publifocus* Road Pricing.
- TA-DT 33/2003 Das vernetzte Fahrzeug. Verkehrstelematik für Strasse und Schiene. Arbeitsdokument.
- TA-DT25A/2000 Technologiefolgenabschätzung und Verkehr: eine Annäherung an ein vielschichtiges Untersuchungsfeld. Kurzfassung.
- TA-DT25/2000 Technology Assessment im Verkehrswesen. Vorstudie.
- TA-DT 24/2000 Mobile Arbeitsformen: Verbreitung und Potenzial von Telearbeit und Desksharing. Arbeitsdokument.

Informationsgesellschaft

Partizipative Verfahren

- TA-P 11/2009 Herausforderung Internet. Eine Auslegeordnung mit wichtigen Themen und Fragen. Informationsbroschüre.
- TA-P 10/2008 Für ein effizienteres Gesundheitswesen. Bericht zum Dialogverfahren eHealth *publifocus* und elektronisches Patiendossier.
- TA-P10/2008 Gesundheitsdaten im Netz. Informationsbroschüre.

Studien/ Kurzfassungen

- TA 51/2008 Die Verselbständigung des Computers. Sammelband, vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, ISBN 978-3-7281-3173-7.
- TA 46e/2005 The precautionary principle in the information society. Effects of Pervasive Computing on Health and Environment. Report.
- TA 49/2004 Telemedizin. Studie.
- TA 49A/2004 Heilung aus Distanz: Chancen und Risiken der Telemedizin. Kurzfassung der Studie Telemedizin.
- TA 46/2003 Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft. Auswirkungen des Pervasive Computing auf Gesundheit und Umwelt. Studie.
- TA 46A/2003 Unser Alltag im Netz der schlaunen Gegenstände. Kurzfassung der Studie «Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft».
- TA 45A/2003 Auf dem Weg zur intelligenten Mobilität. Kurzfassung zum Bericht «Das vernetzte Fahrzeug».
- TA 42/2003 Technikgestaltung und Moral. Technologiefolgen-Abschätzung und ethische Denktraditionen. Broschüre.
- TA 43/2002 A Basis for IT Assessment. Report.
- TA 38/2000 Der gläserne Kunde. Elektronische Erfassung und Auswertung von Kundendaten. Studie.
- TA 38A/2000 Einkaufsbummel im digitalen Glaushaus. Elektronische Erfassung und Auswertung von Kundendaten. Kurzfassung der Studie «Der gläserne Kunde».
- TA 36/2000 Computerbasierte Patientendossiers. Chancen und Risiken. Studie.
- TA 36A/2000 Der Patient im Datennetz. Kurzfassung der Studie Computerbasierte Patientendossiers – Chancen und Risiken.
- TA 35A/2000 Télématicque et nouvelles formes de travail. Etude.
- TA 35B/2000 Aspects juridiques du télétravail – Annexe au rapport Télématicque et nouvelles formes de travail.
- TA 35C/2000 Vom Schwinden der Sesshaftigkeit in der Schweiz. Kurzfassung der Studie Mobile Arbeit in der Schweiz.

Arbeitsdokument

- TA-DT 32/2002 Gesundheitsportale im Internet. Arbeitsdokument.

Sozial- und kulturwissenschaftlich orientierte Technologiefolgen-Abschätzung SoKuTa

Arbeitsdokumente

- TA-DT37/2006 TA-SWISS Broadens its Perspective. Technology Assessment with a Social and Cultural Sciences Orientation. Final Report.
- TA-DT36/2006 TA-SWISS erweitert seinen Blick. Sozial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtete Technologiefolgen-Abschätzung. Schlussbericht.

TA-SWISS Geschäftsstelle

Dr. Sergio Bellucci (Geschäftsführer)
 Dounya Bel Hadj Ali (Sekretariat)
 Nadia Ben Zbir (Assistante de projet)
 Susanne Brenner (Kommunikation)
 Séverine Jaussi (Sekretariat)
 Dr. Adrian Rüeeggger (Projektverantwortlicher)

Mandate:

Dr. Danielle Bütschi
 Dr. Lucienne Rey

TA-SWISS Leitungsausschuss

Dr. Fulvio Caccia, Präsident
 Prof. Dr. Ueli Aebi, Biozentrum, Universität Basel
 Dr. Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich
 Dr. Beat Butz, Schweizerischer Nationalfonds SNF
 Prof. Dr. Friedemann Mattern, Institut für Pervasive Computing, ETH Zürich
 Prof. Dr. Oreste Ghisalba, Ghisalba life Sciences GmbH
 Prof. em. Dr. Philipp U. Heitz, Au (ZH)
 Dr. Ruedi Jörg-Fromm, Schweizerischer Gewerkschaftsbund
 Alain Kaufmann, Directeur Interface sciences-société, Université de Lausanne
 Dr. Pedro Koch, Schweizerische Patientenorganisation SPO
 Prof. em. Dr. Albert Kündig, Münsingen
 René Longet, Equiterre, Genève
 Prof. Dr. Sabine Maasen, Wissenschaftsforschung/ -soziologie, Universität Basel
 Vreni Müller-Hemmi, Alt-Nationalrätin, Zürich
 Prof. Dr. Fridolin Stähli, Fachhochschule Aargau
 Dr. Rosmarie Waldner, Wissenschaftsjournalistin, Zürich

Gäste in Vertretung von Institutionen

Dr. Hermann Amstad, Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW
 Dr. Andrea Arz de Falco, Bundesamt für Gesundheit BAG
 Thomas Bachofner, Bundesamt für Bildung und Technologie BBT
 Prof. Dr. René Dändliker, Akademien der Wissenschaften Schweiz
 Dr. Rolf Hügli, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW
 Michel Kammermann, Bundesamt für Statistik BFS
 Dr. Jürg Pfister, Akademie der Naturwissenschaften Schweiz SCNAT
 Ariane Willemsen, Eidg. Ethikkommission für die Gentechnik im ausserhumanen Bereich EKAH
 Dr. Elisabeth Veya, Stiftung Science et Cité
 Dr. Corina Wirth, Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF
 Dr. Markus Zürcher, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW

Rechnung TA-SWISS 2008

Einnahmen		1'173'639.85
Bundesbeitrag		1'000'000.00
Einnahmen aus Projekt-Trägerschaften		167'000.00
Publifocus e-health (SAMW, BAKOM, SATW)	50'000.00	
Internet der Zukunft (KTI)	30'000.00	
Indikatoren (SAGW, BA für Raumentwicklung, BA für Statistik)	50'000.00	
Nanotechnologie (BLW)	2'000.00	
Treibstoffe aus Biomasse (SCNAT, BAFU, SATW, BFE)	35'000.00	
Weitere Einnahmen		6'639.85
Kapitalertrag, Rückzahlungen	6'639.85	
Ausgaben		1'173'639.85
Projektbezogene Kosten		405'939.20
Biotechnologie und Medizin		
Studie Anti Aging	3'028.40	
Studie Treibstoffe aus Biomasse	1'323.30	
Personalkosten, Projektmanagement	52'973.00	
Informationsgesellschaft		
Studie das neue Gesicht des Computers	26'131.66	
Studie <i>publifocus</i> E-Health	44'277.55	
Personalkosten, Projektmanagement	73'320.00	
Nanotechnologie		
Studie Nanofood	41'010.66	
Personalkosten, Projektmanagement	42'573.00	
SoKuTa (sozial- und kulturwissenschaftlich ausgerichtete TA)		
Studie Indikatoren gestützte Entscheidungssysteme	39'861.23	
Personalkosten, Projektmanagement	15'373.00	
Internationale Zusammenarbeit		
EPTA-Projekt GVO	3'297.40	
Internationales TA-Netzwerk (EPTA-Projekte, usw.)	3'692.00	
Personalkosten, Projektmanagement	59'078.00	
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		79'003.55
Newsletter, Jahresbericht, Website	16'950.55	
Personalkosten, Projektmanagement	62'053.00	
Allgemeine Personalkosten		298'311.30
Geschäftsstelle	212'938.65	
Sozialkosten	85'372.65	
TA-Management		390'385.80
Leitungsausschuss (TA-LA, Sitzungsgelder, Klausuren)	13'463.44	
Leitungsausschuss (Präsidium)	22'255.90	
Externe Mandate	30'485.00	
Aufträge an Dritte (Buchhaltung, Revision, etc.)	16'294.65	
Interne Management-Kosten (Spesen, Reisen, Seminare, etc.)	37'273.05	
Betriebskosten	12'928.30	
Informatik (Hardware und Support)	1'928.00	
Miete, Reinigung, Versicherung	11'847.70	
Verschiedene Anschaffungen und Betrieb	80'676.20	
Bibliothek, Archiv	1'953.98	
Verschiedenes	3'016.50	
Finanzaufwand und Zuweisungen		
Bankspesen, PC-Spesen	239.50	
Zuweisungen und Rückstellungen	158'023.58	

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Ein Kompetenzzentrum der
Akademien der Wissenschaften Schweiz